

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7434635>

УДК 621.321

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ОСВЕЩЕНИЯ

А.Б. Алмаганов,

магистрант 2 курса, напр. «Электроэнергетика»

Т.И. Глущенко,

к.э.н., ассоц. проф.,

КРУ им. А. Байтурсынова,

г. Костанай

Аннотация: В статье рассматривается вопрос возможности использования возобновляемых источников энергии для систем освещения. В статье освещаются плюсы и минусы источников света использующих ВИЭ. Исследование ведется через рассмотрение таких актуальных проблем, как политика энергосбережения, экологическая безопасность, недостаточный уровень освещения улиц и дорог. Используя расчёт, демонстрируется экономическая целесообразность подобных систем освещения. В заключении кратко разбираются прочие аргументы в пользу автономных систем освещения использующих ВИЭ.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, энергосбережение, система освещения, осветительная установка, возобновляемые источники энергии

APPLICATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN LIGHTING SYSTEMS

A.B. Almaganov,
1th year undergraduate, direction «Power Engineering»
T.I. Glushenko,
Candidate of Economic Sciences,
Kostanay Regional University named after A. Baitursynov,
Kostanay

Annotation: The article deals with the issue of the possibility of using renewable energy sources for lighting systems. The article highlights the pros and cons of light sources using renewable energy sources. The study is conducted through the consideration of such topical issues as energy conservation policy, environmental safety, insufficient lighting of streets and roads. Using the calculation, the economic feasibility of such lighting systems is demonstrated. In conclusion, other arguments in favor of autonomous lighting systems using renewable energy sources are briefly analyzed.

Keywords: energy efficiency, energy saving, lighting system, lighting installation, renewable energy sources

Приоритетным направлением государственной политики Республики Казахстан является политика энергосбережения, которая обеспечивает экономическую безопасность страны. Принятый закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» обязывает всех потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), независимо от форм собственности, рационально и эффективно использовать ТЭР [1].

Во всем мире на искусственное освещение приходится около 20 % от общего объема электропотребления. Ежегодное потребление электроэнергии в Республике Казахстан составляет более 107 млрд кВт·ч. Согласно оценкам экспертов, на электрическое освещение от этого объема затрачивается 13 % (13,91 млрд кВт·ч) [2].

В свою очередь вопрос об альтернативных источниках энергии становится всё более актуальным, так как традиционные источники

энергии не бесконечны. Основными источниками возобновляемой электроэнергии служат солнце, ветер, биомассы и магнитные волны. Наибольшее распространение и изучение получили энергии ветра и солнца. Для объективной оценки, насколько эффективным является тот или иной источник, необходимо учитывать ряд ключевых факторов: подсчет солнечных дней, длительность светлого и темного времени суток, принятие во внимание постоянно дующие ветра, опираясь на их направление. Примечательно, что все перечисленные факторы варьируются в зависимости от региона республики [3].

На основе технологий возобновляемых источников энергии были разработаны автономные системы освещения. Автономные системы освещения предназначены главным образом для освещения остановочных комплексов и пешеходных переходов; кроме того, такие системы освещения успешно применяются для освещения автомагистралей, развязок, городских улиц и дорог, придомовых, производственных и прочих территорий. Особенно актуально применение таких систем освещения в местах, удаленных от общих сетей электроснабжения, где подведение сетевого электричества либо невозможно, либо очень дорого [4].

Отдельно стоит отметить освещение проезжих частей, так как освещение дороги – это важнейшая составляющая безопасности. Несмотря на то, что всего 20-25 % движения автотранспорта происходит в темное время суток, при этом в это же время происходит от 30 до 50 % всех ДТП. Езда ночью в 3,5 раза опаснее, чем днем, а вероятность погибнуть в ДТП ночью выше в 10 раз.

Главная причина повышенного числа ДТП в темное время суток – недостаточное расстояние видимости. Около 50 % ДТП в темное время суток происходит по причине плохого освещения дорог (низкая освещенность, недостаточная яркость дорожного покрытия, ослепленность) [5].

Автономная система освещения – это обычно осветительные приборы, в которых питание электроэнергией производится от одного или двух возобновляемых источников энергии: преобразованием энергии солнечного излучения на фотоэлектрических солнечных батареях с использованием высокоэффективных элементов на основе многопереходных каскадных гетероструктур и преобразованием энергии ветрового потока ветротурбинами. В качестве источника

света в таком приборе применяются светодиоды или светодиодные модули. Обычно электрогенерирующая часть схемы состоит из одной или двух солнечных батарей и миниатюрных ветротурбин, приводящих в действие электрогенераторы переменного тока со встроенными выпрямителями. Для подобных систем автономных светильников и фонарей, в комплект входят специальные контроллеры с таймерами или фотореле, которые автоматически включают и выключают свет в темное время суток. Время работы автоматических систем освещения напрямую зависит от мощности солнечной батареи, емкости аккумулятора, от уровня дневной освещенности и других параметров (рис. 1).

Рисунок 1 – Комплект солнечно-ветрового гибридного светильника

Данные автономные светильники и фонари имеют массу преимуществ. Самыми существенными среди них являются:

- отсутствие необходимости в проведении проводов или других комплектующих частей для их успешной работы;
- безопасность и надежность;
- доступность подзарядки от съемных переносных аккумуляторов;
- автономная работа;
- существенная экономия электроэнергии;
- создание мягкого рассеянного света, который не перегружает глаза;
- хорошая адаптация к сложным погодным условиям;
- не дорогое обслуживание и минимальное участие человека для поддержания работы светильника;
- отсутствие нагрева светильника (предотвращения возможности возникновения пожара);
- высокий уровень экологической чистоты и безопасности использования [4].

Также стоит отметить, что современные модели приборов для уличного освещения на солнечных батареях изготавливаются из достаточно прочных и надежных материалов, практически не подверженных коррозии и стандартному физическому износу. При этом их цена с каждым годом становится всё доступнее.

Помимо достоинств автономных светильников, стоит отметить и их недостатки:

- при использовании на улице и сильном морозе возможен сбой в работе аккумуляторов;
- невозможность успешно генерировать энергию при отсутствии солнечных лучей и потоков ветра;
- необходимость заменять встроенный аккумулятор, с условием правильной утилизации использованного аккумулятора специальным образом;
- возможная кража оборудования при недостаточно надежном креплении устройства;
- недопустимость ремонта после поломки (в большинстве случаев) [4].

Основное назначение автоматических систем освещения со светодиодами – замена уличных светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ, ДРИ и, нередко, кратное увеличение экономической эффективности и надежности систем освещения. Для наглядной демонстрации экономической эффективности приведем расчеты возможной экономии и срока окупаемости установки автономного фонаря со светодиодным светильником табл. 1) [6].

Рассмотрим ситуацию по полной замене уличного фонаря с лампой типа ДРЛ-250. Предлагается произвести замену на солнечно-ветровой гибридный фонарь уличного освещения со следующей комплектацией:

- 1) ветрогенератор мощностью 400 Вт,
- 2) солнечные модули (2 шт. по 60 Вт),
- 3) аккумуляторы (2 шт. по 100 А*ч),
- 4) контроллер,
- 5) металлический столб высотой 8 м,
- 6) лампа уличного освещения светодиодная 40 Вт.

Стоимость полного комплекта с учётом логистики и монтажа составляет ~450000 тенге [7].

Таблица 1 – Результаты расчёта

Параметры лампы ДРЛ-250	
Номинальная мощность ДРЛ, Вт	250
Потребляемая активная мощность ДРЛ, Вт	280
Световой поток, лм	12000
Световая отдача, лм/Вт	48
Срок службы, ч	15000
Средняя продолжительность горения за год, ч	4380
Тариф ЭЭ, тг [8]	
Для физ. Лиц	18,89
Для Юр. Лиц	32,7
Для организаций, финансирующихся за счет бюджета	55,97
Срок окупаемости, лет	
Для физических лиц	19,42
Для юридических лиц и прочих потребителей	11,22
Для организаций, финансирующихся за счет бюджета	6,56
Годовая экономия, тг	

Для физических лиц	23166,7
Для юридических лиц и прочих потребителей	40103,28
Для организаций, финансирующихся за счет бюджета	68641,61
В натуральном выражении, кВт·ч	1226,4

Расчёт производился по трём тарифам в зависимости от категории потребителей. Наибольший тариф приходится на организации, финансирующихся за счёт бюджета государства и равняется 55,97 тенге [8]. Соответственно, наиболее привлекательный срок окупаемости (6,56 лет) и значительный потенциал экономии денежных средств (68641,61 тг в год) приходится на данного потребителя. Стоит отметить, что в число вышеназванных организаций, входят государственные и муниципальные (местные) органы власти, в большинстве своём ответственные за освещение бульваров, улиц, дорог, мостов, промзоны, парков и дворов. Они заключают с обслуживающими энергоснабжающими компаниями договор, по условиям которого происходит освещение улиц города. Также не стоит забывать о существенных аспектах, которые не учитывались в данном расчёте:

1. Срок службы светодиодных ламп почти в 2 раза больше, чем у ДРЛ, что является дополнительным плюсом в экономии.

2. Установка автономной системы освещения не требует устройства траншей, закупки и защиты кабеля, рекультивации траншей, подключения к электросети.

3. Расчёт производился для замены лишь одного фонаря. При оптовой закупке комплектов автономных источников света цена может быть значительно ниже.

4. Следуя мировым тенденциям, правительство Республики Казахстан предпринимает шаги по развитию сектора возобновляемой энергетики. Многочисленные законодательные акты и программы поддерживают краткосрочный и долгосрочный потенциал возобновляемых источников энергии.

Список литературы

[1] Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» (с

изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2020 г.) [Электронный ресурс]. – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112351. (дата обращения: 25.11.2022).

[2] Philips. Программа внедрения энергоэффективных осветительных технологии в Республике Казахстан / М.А. Оразбаев – 2011.

[3] Возобновляемые источники энергии / С.Н. Удалов – 2016.

[4] Применение автономных систем освещения на базе солнечных модулей для парковых зон / Л.М. Четошникова, А.И. Гуськова. – 2013.

[5] Освещение дорог и улиц. Четыре типичные проблемы. / Александр Август, 2021 г. https://eepro.ru/4_problems_of_road_lighting_august.

[6] Экономическая эффективность автономных систем освещения на солнечных батареях / В.Д. Никитин, Г.Ж. Ногайбекова – 2015.

[7] Ценовое предложение солнечно-ветрового уличного фонаря. [Электронный ресурс]. – URL: <https://kz.bizorg.su/fotoelementy-i-solnechnye-paneli-r/p6786642-solnechnovetrovoy-ulichnyy-fonary>. (дата обращения: 25.11.2022).

[8] Тарифы на электроэнергию в Костанайской области 2021 [Электронный ресурс]. – URL: год. <https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=4208>. (дата обращения: 25.11.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Law of the Republic of Kazakhstan dated January 13, 2012 No. 541-IV “On Energy Saving and Energy Efficiency Improvement» (as amended and supplemented as of June 29, 2020) [Electronic resource]. – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31112351. (date of access: 11/25/2022).

[2] Philips. The program for the introduction of energy-efficient lighting technologies in the Republic of Kazakhstan / M.A. Orazbaev – 2011.

[3] Renewable energy sources / S.N. Udalov – 2016.

[4] The use of autonomous lighting systems based on solar modules for park areas / L.M. Chetoshnikova, A.I. Guskov. – 2013.

[5] Lighting of roads and streets. Four typical problems. / Alexander August, 2021 https://eepro.ru/4_problems_of_road_lighting_august.

[6] Economic efficiency of solar-powered autonomous lighting systems / V.D. Nikitin, G.Zh. Nogaibekov – 2015.

[7] Solar-wind street lamp price offer. [Electronic resource]. – URL: <https://kz.bizorg.su/fotoelementy-i-solnechnye-paneli-r/p6786642-solnechnovetrovoy-ulichnyy-fonary>. (date of access: 11/25/2022).

[8] Tariffs for electricity in the Kostanay region 2021 [Electronic resource]. – URL: <https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=4208>. (date of access: 11/25/2022).

© А.Б. Алмаганов, Т.И. Глущенко, 2022

Поступила в редакцию 09.11.2022

Принята к публикации 01.12.2022

Для цитирования:

Алмаганов А.Б., Глущенко Т.И. Применение возобновляемых источников энергии в системах освещения // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-1(24). С. 21-29. URL: <https://ip-journal.ru/>